

How to cite: Kukharieva, D., Strutynska, T., & Trubenko, I. (2025). The Role of Foreign Language Learning in the Development of Critical Thinking of Higher Education Students of Non-Linguistic Specialities. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15040087>

The Role of Foreign Language Learning in the Development of Critical Thinking of Higher Education Students of Non-Linguistic Specialities

Daryna Kukharieva¹, Tetiana Strutynska², Iryna Trubenko³

¹Teacher, Department of Germanic Philology, Faculty of Romance and Germanic Philology, Kyiv Metropolitan University named after Borys Grinchenko, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-4228-2993>

²Senior Lecturer, Foreign Languages Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8045-4886>

³Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor, the Chair of Foreign Languages, Educational-Scientific Institute of Foreign Languages, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-5802-2929>

Accepted: March 4, 2025 | **Published:** March 17, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The article examines how foreign language classes can develop critical thinking skills in non-language major students. This is crucial as modern careers demand professionals skilled in both foreign languages and critical analysis to make informed decisions and represent their countries globally. Today's workforce requires a blend of technical expertise (hard skills) and interpersonal abilities (soft skills) for an interdisciplinary skill set. Mastering these competencies is vital for tasks like filling application forms, excelling in interviews, managing teams, writing reports, negotiating contracts, and handling professional duties domestically and internationally.

Keywords: history research, educational institutions, knowledge, skills.

Вступ

Стрімкий розвиток сучасного суспільства і зміни в освітньому середовищі вимагають від студентів швидкого засвоєння та розуміння мови як інструменту для засвоєння матеріалу, насамперед інформації. З огляду на виклики сьогодення, потрібно не лише популяризувати й урізноманітнювати вивчення іноземних мов на немовних факультетах вищих навчальних закладів, а й використовувати методи та технології, які дають змогу студентам реалізувати власні творчі здібності й відкрити для себе оригінальні ідеї. Зокрема, використання інтерактивних технологій у навчанні іноземної мови створює потрібні передумови для розвитку мовленнєвих навичок студентів і формування навичок колективного й індивідуального ухвалення рішень у проблемних ситуаціях. Запорукою успішного викладання іноземної мови є активне використання інтерактивних методів (Malik, 2024).

Професійна підготовка є одним з основних і водночас найскладніших завдань, які постають перед закладами вищої освіти. Її основною метою є формування високого рівня професійної компетентності майбутніх фахівців, здатних успішно виконувати свої обов'язки в умовах динамічного і глобалізованого світу, що постійно зазнає змін. Сучасні реалії вимагають від студентів не тільки ґрунтовного засвоєння спеціальних знань і навичок, а й швидкої адаптації до стрімких змін у політичному, економічному, соціальному, технологічному і правовому середовищах. Особливого значення набуває здатність працювати в команді, брати відповідальність за власні дії й ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях.

Не менш важливим є володіння іноземними мовами, яке сьогодні розглядається як одна з основних компетенцій для підготовки конкурентоспроможних фахівців. Це дає можливість ефективно взаємодіяти в багатокультурному середовищі, інтегруватися у світову професійну спільноту, правильно застосовувати сучасні технологічні інновації й знаходити творчі підходи до розв'язання актуальних проблем. Такий підхід потребує суттєвих змін у роботі викладацького складу немовних вищих навчальних закладів. Ідеться про необхідність модернізації методик викладання іноземних мов, упровадження інноваційних технологій навчання, які суттєво підвищують ефективність освітнього процесу. Важливим аспектом є створення умов, сприятливих для розвитку внутрішньої мотивації студентів, стимулювання їх до постійного вдосконалення своїх знань і навичок. Такі умови мають передбачати можливості для творчого зростання, самореалізації та поглиблення критичного мислення. Таким чином, освітній процес має перетворюватися на комплексний механізм, який не лише забезпечує опанування професійними компетенціями, а й сприяє загальному розвитку потенціалу кожного здобувача освіти (Khairulina, Kiryazova, & Overchuk et al., 2023).

Дослідники зробили свій внесок у розгляд питання щодо впливу культурної специфіки на мовні практики. McQueen & Unsworth (2021) доводять позитивний вплив міжмовних контактів, зокрема важливість міжмовних омофонів для запам'ятовування лексики. Серед науковців I. Gotsynets (2021) досліджує соціолінгвістичні аспекти білінгвізму. Gao & Huang (2019) – засоби навчання для мовних меншин, навчання, коли рідна мова є панівною, а знання іноземної мови обмежені, зосереджені на культурі білінгвізму. Основною метою викладання іноземної мови на рівні вищої освіти є надання можливості студентам бакалаврату та магістратури

використовувати мову як засіб спілкування з іноземними фахівцями для ефективного розв'язання професійних завдань у відповідних сферах діяльності та вирішення потенційних бізнес-проблем у своїй майбутній професійній діяльності. Це пов'язано з тим, що студентська активність у процесі навчання є основним фактором формування м'яких навичок (Knysh, Panchenko, & Radavska et al., 2024).

Попри значну кількість досліджень у цій сфері, питання лінгвістичного аналізу впливу критичного мислення залишається невирішеним. Зокрема, досі не було системного аналізу зміни змісту ідеї та її впливу на мовну культуру студентів.

Результати дослідження

Сучасний світ перебуває у стані бурхливого технологічного прогресу, що змінює кожен сферу людського життя – від комунікацій і медицини до освіти й промисловості. Інновації, такі як штучний інтелект, Інтернет речей, блокчейн і квантові обчислення, кардинально трансформують нашу взаємодію, працевлаштування й освітні підходи. Ці досягнення сприяють безпрецедентному рівню автоматизації, стирають географічні бар'єри й оптимізують складні процеси.

В освітньому середовищі технології допомагають переосмислити традиційні методи викладання й навчання завдяки впровадженню віртуальних класів, адаптивних платформ і персоналізації на основі штучного інтелекту. Це робить освіту доступнішою й водночас ефективнішою. Протягом останніх десятиліть методології освітнього процесу зазнали значних змін під впливом технологічних проривів і досліджень у педагогіці. Традиційні підходи, що базуються на механічному запам'ятовуванні або навчанні, орієнтованому на викладача, поступаються місцем моделям, зосередженим на учневі (Hurskaya, 2023).

У процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах для забезпечення активності та самостійності студентів можуть використовуватися різні інтерактивні методи навчання. На думку методистів, використовуються такі інтерактивні методи навчання: аудіолінгвальні, аудіовізуальні, занурення, комунікативні методи, методи свідомого порівняння, лінгвосоціокультурні методи, методи розв'язання проблем, особистісно-орієнтовані методи, аналітичні методи, методи аналізу й імітації, проєктні методи, ментальні карти, ділові ігри. Вони імітують проблемні ситуації, які можуть виникнути в реальній професійній діяльності. Так формуються професійні елементи міжкультурної комунікації (Nazarenko, 2024).

Сучасна лінгвістична компетенція приділяє дедалі більше уваги опануванню правильною вимовою, що є вирішальним чинником ефективного спілкування. Зростання важливості цього аспекту мотивує до використання інноваційних технологій, здатних моделювати реальні комунікативні ситуації. У цьому контексті віртуальна реальність (VR) постає як перспективний інструмент, який дає змогу навчатися вимови в контрольованому середовищі, що відтворює автентичні мовленнєві контексти та можливі комунікативні труднощі. Застосування VR дає

можливість подолати основні обмеження традиційного вивчення мови, такі як обмежений контакт із носіями мови, недостатнє занурення в мовне середовище й обмежений індивідуальний зворотний зв'язок. Доцільність використання віртуальної реальності в навчальному процесі зумовлена її спроможністю долати розрив між академічним засвоєнням мови та її фактичним використанням у повсякденному житті. Це особливо актуально для опанування точної вимови, яка є одним із найскладніших аспектів вивчення мови. У традиційних навчальних закладах студенти часто стикаються з певними обмеженнями, серед яких недостатній контакт із носіями мови, дефіцит індивідуального зворотного зв'язку й акцент на граматичних і лексичних аспектах на шкоду фонетичному компоненту. Середовище віртуальної реальності значною мірою ліквідує ці перешкоди, забезпечуючи можливість реалістичної взаємодії з віртуальними співрозмовниками, оперативного отримання індивідуальних рекомендацій і виконання адаптивних завдань, розроблених відповідно до конкретних потреб кожного учня (Hurskaya, 2022).

Інформаційне суспільство, де інформація поширюється миттєво, але швидко стає застарілою, вимагає від людей нових компетенцій. Процес навчання зміщується від простого накопичення знань до потреби проактивного здобуття нових знань, умінь і навичок для забезпечення власної конкурентоспроможності протягом усього життя. Важливим засобом підготовки висококваліфікованих фахівців у будь-якій галузі є опанування іноземною мовою. Це пов'язано з тим, що іноземні мови є потрібним елементом входження студентів у світовий простір і засобом професійного розвитку у відповідній галузі знань, відкриваючи можливості для ознайомлення та безпосередньої участі в культурних, економічних, технологічних й інших досягненнях світової спільноти (Surgun, 2019). У сучасних умовах навчальний процес більше не можна сприймати лише як механічне передавання знань чи розвиток окремих навичок. Важливо зосереджувати увагу на особистісно-діяльнісному аспекті освітнього процесу, який сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості. У цьому контексті важливим стає застосування новітніх технологій у сфері освіти, оскільки саме вони відкривають нові можливості для розвитку здобувачів освіти. Сучасне покоління студентів спонукає педагогів до пошуку інноваційних підходів та інструментів навчання. Молодь проводить значну частину свого часу в інтернеті, де займається пошуком інформації, навчанням, спілкуванням і відпочинком. Цей інтерес до використання гаджетів варто активно впроваджувати в навчальний процес. Мобільне навчання є перспективним інструментом для модернізації освітнього процесу й урізноманітнення його методів і форм (Nedashkivska, Shepa, & Leshchenko et al., 2023). Критичне мислення втілюється в різних практиках і діяльностях, які сприяють аналізу, оцінюванню та застосуванню знань. Серед найяскравіших його виявів можна виокремити такі приклади: проведення експериментів, що передбачають лабораторні дослідження та перевірку наукових гіпотез; здійснення соціальних досліджень, де аналізуються суспільні явища та їхні причини; інтерпретація отриманих даних і побудова на їх основі логічних та обґрунтованих висновків. Також творче розв'язання складних проблем, яке вимагає нестандартного підходу й урахування багатьох факторів, уміння чітко ідентифікувати сутність проблеми. Важливе місце посідає пошук альтернативних рішень, що дає можливість знайти оптимальні шляхи виходу із ситуації, а також здатність адекватно реагувати на невизначені обставини, сприймаючи їх не лише як виклик, а і як можливість для здобуття нового

досвіду та навчання. Такий підхід дає змогу ефективно адаптуватися до змінного середовища й ухвалювати усвідомлені, обґрунтовані рішення. Згідно з дослідженням Kalyniak & Morska (2020), у мистецтві формування критичного мислення виокремлюють три етапи (рис. 1).

Рисунок 1

Формування критичного мислення

Джерело: Korotka & Pidkolesna (2023)

Люди з критичним мисленням уміють розпізнавати та визначати проблеми; продуктивно спостерігати й слухати інших; структурувати ідеї; використовувати різні джерела для пошуку потрібної інформації; ставити доречні запитання; виявляти й розглядати власні та чужі переконання, припущення й думки; перевіряти твердження й аргументи; вміють оцінювати, розрізняти раціональні й ірраціональні аргументи; ухвалювати соломонові рішення; висловлювати обґрунтовані судження і знаходити ефективні рішення (таблиця 1).

Таблиця 1

Ефективність мислення

Звичайне мислення	Критичне мислення
Здогадування	Оцінювання
Удавання переваги	
Групування	Класифікація
Віра	Припущення
Висновок	Логічні висновки
Супутні поняття	Засвоєння принципів
Визначення взаємозв'язків	Визначення взаємозв'язків серед інших взаємозв'язків
Припущення	Висування гіпотез
Висловлення думок без обґрунтування	Висловлення аргументованої думки
Винесення суджень без критеріїв	Винесення суджень за допомогою критеріїв

Джерело: Shepel & Novachenko (2024)

У формальному середовищі вивчення мови важливо відбирати навчальні матеріали та використовувати ресурси з низки дидактичних засобів (як традиційних, так й інформаційних). Критерієм для визначення їхньої придатності є потенціал, а не ступінь складності мови. Від навчальних матеріалів вимагається автентичність як основний засіб наближення користувачів до

культури мови, що вивчається, та мотивація до спілкування й пізнання. Крім того, автентичні навчальні матеріали уможливають автентичну взаємодію. Щоб задовольнити допитливість студентів, ми надаємо їм тексти на одну тему на вибір або даємо можливість конструювати власний навчальний контент через самостійний пошук ресурсів в Інтернеті на задану тему (Tadeeva, Kupchik, & Litvinchuk et al., 2021).

Висновки

Розвиток навичок критичного мислення є важливим у процесі становлення майбутніх фахівців економіко-управлінських спеціальностей, спрямовуючи їх до професійної самореалізації й конкурентоспроможності. Особливе значення в цьому процесі відіграють заняття з іноземної мови, зокрема англійської, які сприяють удосконаленню навичок завдяки використанню інтерактивних і сучасних методів навчання. До найефективніших підходів можна віднести роботу з автентичними текстами, проведення мозкових штурмів, застосування методу проєктної діяльності, кейс-методу, а також активне впровадження освітніх платформ і цифрових інструментів для навчання.

Окрім традиційних освітніх завдань, окремим напрямом досліджень стає вивчення проблеми викладання іноземної мови, зокрема англійської, для українських ветеранів. Цей процес розглядається як важливий засіб їхньої соціальної реадaptaції, реінтеграції в сучасне суспільне життя та подальший професійний розвиток. Такий підхід відкриває нові перспективи не лише для вдосконалення мовних компетенцій, а й для створення умов для повноцінного повернення ветеранів до активного суспільного життя через отримання нових можливостей для самореалізації.

Література

- Gao, X., & Ren, W. (2019). Controversies of bilingual education in China. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 22(3), 267-273. <https://doi.org/10.1080/13670050.2018.15500495>
- Goriot, C., McQueen, J. M., & Unsworth, S. (2021). Using the Peabody Picture Vocabulary Test in L2 children and adolescents: Effects of L1. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 24(4), 546-568. <https://doi.org/10.1080/13670050.2018.1494131>
- Gotsynets, I. L. (2021). Peculiarities of bilingual communicative competence of philology students. *Bulletin of the Bohdan Khmelnytskyi National University of Cherkasy. Series: Pedagogical Sciences*, 2021(1), 58-63. <https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4170/4449>
- Hurskaya, V. (2022). The power of virtual reality to improve pronunciation in the process of learning English. *Akademichni Viziyi - Academic Visions*, 14. <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1483>
- Hurskaya, V. (2023). Approaches to personalizing the learning process in teaching English with the help of artificial intelligence. *Akademichni Viziyi - Academic Visions*, 18. <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1484>

- Kalyniak, B., & Morska, N. (2020). Rozvytok krytychnoho myslennia na zaniattiakh anhliiskoi movy za profesiinym spriamuvanniam u zakladakh vyshchoi osvity tekhnichnoho profilu [Development of critical thinking at lessons of foreign languages for specific purposes at institutions for higher education of technical specialities]. *Naukovi zapysky. Serii: Filolohichni nauky – Scientific Notes. Series: Philological Sciences*, 187, 660-665. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1246980.pdf>
- Khairulina, N., Kyrzazova, O., & Overchuk, O. (2023). Project activity as a way to increase motivation to study a foreign language among students of non-language higher education institutions of Ukraine in modern realities. *Academic Visions*, 19, 2-11. <https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/12977/Kir%27yazova.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Knysh, T., Panchenko, V. V., & Radavska, O. M. (2024). Peculiarities of the formation of soft skills during the study of English by students of non-linguistic specialties in higher education institutions. *Bulletin of Science and Education*, 2(20), 192-205. <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/25516/1/9565.pdf>
- Korotka, N., & Pidkolesna, L. (2023). Formuvannia tekhnolohii krytychnoho myslennia pry navchanni anhliiskoi movy v nemovnomu vuzi [Formation of critical thinking technologies in learning English in a non-lingual university]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia": Serii "Filolohiia" – Scientific Notes of the National University "Ostroh Academy": Series "Philology"*, 16(84), 99-102. <https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3770>
- Malik, V. M. (2024). Modern technologies of foreign languages in non-language specialties. *Bulletin of the Oleksandr Dovzhenko Glukhiv National Pedagogical University. Pedagogical Sciences*, 55, 90-100. <https://journals.gnpu.edu.ua/index.php/vgnpu/article/view/11/11>
- Nazarenko, M. (2024). Principles of using the problem-search method in the process of learning English by higher education students of non-philological specialties. *Scientific Notes of the National University "Ostroh Academy": Series "Philology"*, 22(90), 52-54. <https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/4142/3788>
- Nedashkivska, T., Shepa, N., & Leshchenko, A. (2023). Prospects for the use of virtual assistants and other intellectual systems in the process of studying philological disciplines. *Bulletin of Science and Education. Series "Pedagogy"*, 11(17), 965-977. <http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/7842/7886>
- Shepel, M., & Novachenko, I. G. (2024). Development of critical thinking in students of economic and management specialties in foreign language classes. *Scientific Notes. Series: Pedagogical Sciences*, 213, 255-260. <https://pednauk.cusu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1809/1791>
- Suprun, O. (2019). The use of interactive teaching methods in the process of teaching a foreign language to students of non-linguistic specialties. *Scientific Bulletin of Melitopol State*

Pedagogical University. Section: Pedagogy, 1(22), 162-169.
<https://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/2774/3304>

Tadeeva, M., Kupchik, L., & Litvinchuk, A. (2021). The use of ICT tools for the formation of educational and communicative strategies when studying a foreign language in non-language higher education institutions. *Information Technologies and Learning Tools, 81(1), 272-284.*